

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ЗВЕДЕННЯ УКРАЇНИ: ГРИП та ГРВІ

МОЗ рекомендує:

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми цього захворювання виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. МОЗ України закликає не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Також для профілактики грипу та ГРВІ варто дотримуватись простих правил:

1. Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

2. Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Коли ви торкаєтесь, шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

4. Провітрюйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

5. Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

МОЗ повідомляє:

З початку епідемічного сезону по Україні:

- інтенсивний показник захворюваності на 8,9% менше аналогічного періоду минулого сезону;
- з 31 вересня до 22 грудня 2019 року перехворіло 4,9% населення країни;
- госпіталізовано 49 052 особи, із них 79,6% — діти віком до 17 років;
- зареєстровано 127 випадків пацієнтів із ГПЗ, серед них методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстежено 90 осіб, отримано 4 позитивні результати на грип (визначено віруси грипу типів А(Н1)рdm09 — 2 та В — 2), та 312 випадків пацієнтів із ТГРІ, серед них методом ПЛР обстежено 174 особи, отримано 15 позитивних результатів на грип (визначено віруси грипу типів А(Н1)рdm09 — 6, А(Н3) — 8 та В — 1);
- зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень грипу¹;
- на 31.12.2019 вакциновано 224 417 осіб.

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру контролю за хворобами (<http://flunewseurope.org>) на кінець року у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові та Росії інтенсивність грипу була на міжсезонному рівні (див. мал. 1). Про відсутність географічного поширення грипу звітували Словаччина та Угорщина. У Польщі, Молдові, Румунії та Росії відзначали спорадичне розповсюдження випадків захворювання на грип. За зведеними даними від 21 держави, які беруть участь у програмі моніторингу надлишкової смертності EuroMOMO, рівень сумарної надлишкової смертності очікуваний для цієї пори року.

¹ Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 пацієнт помер.

Мал. 1. Адаптовано на основі карти географічного поширення грипу в країнах Європейського регіону за 50 тиждень 2019 року.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду наведений на мал. 2.

Мал. 2. Питова вага щеплень проти грипу серед груп ризику.

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ охоплює 6 областей України згідно з географічним розподілом (північ — м. Київ, схід — м. Суми та Харків, південь — м. Одеса, захід — м. Львів, центр — м. Кропивницький). ДЕН забезпечують 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні). У закладах ПМСД протягом 51 тижня 2019 року зареєстровано 17 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, показник 45,1 на 100 000 населення, у 16 пацієнтів із ГПЗ було взято матеріал для обстеження методом ПЛР, отримано 1 позитивний результат на вірус грипу А(Н1)рdm09 у Одеській області. З початку епідемічного сезону лабораторно обстежено 90 осіб, отримано 4 позитивні результати на грип: 2 — грип В, 2 — грип А(Н1)рdm09 (мал. 3).

Мал. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ та відсоток отриманих позитивних результатів на грип з початку епідемічного сезону 2019–2020.

Джерела:

1. [МОЗ України, Центр Громадського здоров'я. URL: <https://www.phc.org.ua>; <https://www.fb.com/phc.org.ua>]
2. [Інформаційний бюлетень "Грип та ГРВІ в Україні" за 51 тиждень (16–22.12.2019) // МОЗ України, Центр Громадського здоров'я. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2019_51.pdf]
3. [Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 23 – 29.12.2019 // МОЗ України. URL: <https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjvanosti-na-grvi-23-29122019>]

Українською: [Епідеміологічні зведення України: Грип та ГРВІ. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293>]

Ключові слова: грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ГРВІ, епідеміологія, профілактика.

In English: [Epidemiological reports of Ukraine: Influenza and ARVI. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Problems, 2019; 6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293> (ukr.)]

Keywords: influenza, acute respiratory viral infections, ARVI, epidemiology, prevention.